

СЕКЦІЯ 3

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Юлія Баркова

Запорізький національний університет,
barkova.juo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5177-7763>

Julia Barkova

Zaporizhzhia National University,
barkova.juo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5177-7763>

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: ЇХ МІСЦЕ ТА РОЛЬ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ELECTRONIC TEACHING MATERIALS: THEIR PLACE AND ROLE IN THE SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Анотація. У роботі розкрито питання специфіки застосування цифрових технологій в процесі викладання фізичної підготовки та оцінки знань студента. Встановлено, що в процесі дистанційної освіти важливою є активізація роботи в напрямку теоретичної підготовки студентства. Проаналізовано способи та наведено приклади ресурсів, що застосовуються для позааудиторної форми підвищення знань та компетентності.

Ключові слова: фізична культура, цифрові технології, біомеханіка, фізіологія, профілактичні заходи.

Abstract. The paper reveals the specifics of the use of digital technologies in the teaching of physical training and assessment of student knowledge. It is established that in the process of distance education it is important to intensify work in the direction of theoretical training of students. The methods and examples of resources used for extracurricular forms of increasing knowledge and competence are analyzed.

Keywords: physical culture, digital technologies, biomechanics, physiology, preventive measures.

В умовах розвитку дистанційної освіти гостро постає питання належної організації фізичної підготовки молоді. Проведення фізкультурно-спортивної роботи в приміщенні начального закладу або на його території – це радше виключення, а ніж правило. Мережі спортивних шкіл та фізкультурно-оздоровчі клуби теж користуються меншим попитом, в порівнянні з тим, як це було до карантинних обмежень. Відповідно, за таких умов виникає обґрунтована потреба пошуку альтернативних рішень щодо дисциплінування освітян та проведення занять в режимі online.

На відміну від предметів гуманітарного чи економічного спрямування, заняття по фізичній культурі мають проходити через засоби відеозв'язку. Наразі, мережа Інтернет пропонує скористатися низкою відповідних програмних забезпечень по типу Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google

Hangouts, Discord, які нададуть змогу безкоштовно організувати відеозустріч освітян із викладачем, наочно демонструвати вправи, які мають виконуватися в ході заняття. У програмі Zoom наявні обмеження по часу (не більше 45 хв. на безоплатній основі), чого загалом достатньо для половини заняття, а Hangouts не дозволяє брати участь у конференції більше ніж 10 особам. Програма функціонує або в браузері, або як розширення Chrome, не передбачає інформування контрагента про доступність іншого суб'єкта. Важливий внесок у розвиток хмарних технологій освіти робить всесвітньо відома компанія Google (Google Suite for Education). Реєстрація акаунту у Gmail дає можливість скористатися всіма перевагами технічного функціоналу електронних систем, що не менш цікаво, на безоплатній основі. Так, Google Calendar може слугувати електронною версією розкладу, розпорядку дня студента та синхронізуватися із електронними календарями інших користувачів, а в Google Classroom – поміщати записи проведених занять, доступні для перегляду.

Зрозуміло, що за таких умов акцент зміщатиметься на тренування всіх груп м'язів в домашніх умовах: заняття із скакалкою, качання пресу, планка (віджимання), ходьба / боксування в напівприсіді, випадки тощо. Але при цьому, викладачу необхідно приділити більше уваги стимулюванню освітян для проведення вільного часу на свіжому повітрі. Найвища ефективність від фізичного виховання може бути досягнена виключно за умови комплексного використання відповідних засобів [3, с. 89]. Мова йде про симбіоз рухової активності та дотримання правил гігієни.

Окрім наочної демонстрації вправ, які необхідно виконати студентам, викладач має приділяти увагу фізіології людського тіла, що дасть змогу усвідомлювати специфіку процесів, які відбуваються під час заняття спортом із організмом. Для цього, застосовуємо Інтернет-ресурси з біомеханіки, оцифровані візуальні зображення тощо. Залежно від потреб конкретної групи, можна запропонувати ознайомитися із друкованими монографіями у електронному вигляді «Біомеханіка постави», а на наступному занятті подискутувати та виділити для себе «Топ 10 щоденних вправ для (до прикладу) профілактики сколіозу». Багато вітчизняних вищих навчальних закладів є розробниками та впроваджують у навчальний процес електронні підручники. Так, мультимедійний навчальний посібник «Футбол – джерело здоров'я» в підготовці фахівців з фізичної культури та спорту виконує досить важливу роль. В першу чергу – це джерело систематизованої теоретичної інформації, що дозволяє на різних етапах проводити самоконтроль. Також, контент ресурсу вміщує спеціалізовані програмні продукти («Комплексний тест», «Методика програмного навчання техніки гри», «Аналіз змагальної діяльності», «Футбольний тест») [2, с. 25]. З-поміж іншого, посібник дає змогу ефективно опрацьовувати техніки і тактики футболу.

Все більшої популярності в різних країнах світу набувають віртуальні освітні платформи типу Coursera, Prometheus, EdEra, ПостНаука, які

дозволяють вибрати для безкоштовного та платного вивчення численні курси, особливою популярністю користуються міждисциплінарні цикли лекцій. В цілях самопідготовки та самоосвіти, будь-який бажаючий, маючи доступ до інтернету, ознайомитися із теоретичними курсами з різних наукових напрямів (в т.ч. біологія, фізіологія, спорт).

Такими чином, цифрові технології ефективно використовувати для оцінювання набутих теоретичних знань. По завершенню опрацювання відповідних модулів (до прикладу, «Історія волейболу»; «Техніка нападу у волейболі»; «Техніка захисту у волейболі»; «Тактична підготовка у баскетболі»; «Організація та проведення змагань») [1, с. 64] через Google Форми можна провести опитування, що дасть змогу оцінити результати як кожного студента, так і групи в цілому. Динаміку теоретичної, технічної та фізичної підготовленості доцільно подати у вигляді таблиці Excel, представивши на огляд аудиторії і скорегувавши на основі даних подальші заняття.

Відповідно, інформаційно-комунікаційні технології та ІТ-продукти є необхідним засобом у реалізації завдань фізичного виховання. Це допоможе в отриманні знання і навичок із профілактики захворювань, застосування навиків фізичної культури у лікувальній (фізіотерапевтичній) практиці; сприятиме всебічному розвитку, покращенню розумової діяльності.

Список використаних джерел

1. Ботагариев Т. А., Кубиева С. С., Мамбетов Н. О. Опыт реализации информационных технологий в учебном процессе со студентами специальности "Физическая культура и спорт". Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, 2019, № 4(15). С. 56-69. URL: <http://journal.asu.ru/zosh/article/view/7074>
2. Васильчук А. Г. Перспективи використання інноваційних інформаційних технологій з метою оптимізації фізичного виховання в школі (на прикладі уроку з футболу). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХП), 2003. № 9. с. 21-34
3. Лазоренко С. А. Роль засобів фізичного виховання у формуванні інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 3(25). Частина 2. С. 88-92.